

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ КАРАХАНОВ В 1089-1141 ГГ.

Манабаев Багдат Маханович,

Ректор Исламского института имени
Хусамуддина Сыгнаки, Алматы
axmad_80@mail.ru

Ученые из Исбиджаба

Одним из этапов политической власти Караханов был сформирован группой ученых из города Исбиджаб, который находится на территории современного Казахстана. Руководители Караханов активно расширяли стратегию привлечения религиозных авторитетов из отдаленных районов в Самарканд. Известно, что первым этапом в этой стратегии стало привлечение ученых из Насафа, удаленного от Самарканда, и предоставление им поддержки. Начальная стадия данной инициативы завершилась успехом. Однако вмешательство Малик-шаха привело к подавлению школы аль-Матуридия в Самарканде, основанной учеными из Насафа и многие из них были захоронены на местном кладбище, известном как «Чакар-Диза». Эти факты подкрепляют наши предположения [1, том 1, страницы 101, 189]. Несмотря на неудачи, лидеры Караханов перешли к реализации своих планов на втором этапе. Точное начало этих усилий сложно определить. Ученых из Исбиджаба было много, однако нам известны лишь отдельные личности.

В процессе изучения биографий ученых из Исбиджаба, они выявились как ключевые фигуры в последующем развитии. На основе доступных данных их труды и исследования представляют собой свидетельства этого факта. Лидеры Караханов придавали особое значение исламским правоведам (факихам) среди ученых, поскольку они глубоко интегрировались в местное сообщество. Они осуществляли обучение местного населения, удовлетворяли их духовные потребности, ориентировали торговцев и владельцев земли, вносили предложения по

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

религиозным вопросам, разрешали возникающие проблемы людей в городах, таких как Исбиджаб и Самарканд.

Абу Наср Ахмад ибн Мансур аль-Исбиджаби аль-Кадиди (480/1087 н.э.) занимал важное положение среди ранних факихов в Исбиджабе. Он был одним из самых ранних ученых, в период, когда лидеры Караханов привлекали ученых из Исбиджаба в Самарканд, Абу Наср активно взаимодействовал с местным населением и работал во время правления Абу Шуджа аль-Алави, который пользовался поддержкой лидеров Караханов. Ахмад ибн Мансур занимает большое место в религиозной политике государства Карахан благодаря своему титулу, как указано в исторической биографической литературе.

Ахмад ибн Мансур аль-Исбиджаби, признанный в Самарканде, был повышен до высокого звания и служил муфтием в определенном районе города Самарканд, во времена правления ханов Караханов Ибрахима I (Бори-тегин Тамгач хан) (444-1052/460-1068 годы правления) и Насра I (460-1068/472-1080 годы правления). Он занимавший должность муфтия в одном из таких районов, вел обсуждения с учеными Самарканда и преподавал юриспруденцию ислама обучающимся [2, с. 702]. Он проживал в городе Самарканд, где его слава росла, и люди обращались к нему за советом по различным религиозным вопросам. Он активно участвовал в дебатах с местными учеными Самарканда по вопросам фикха. Он сформировал свой собственный путь в религиозных вопросах и был известен среди народа своими прекрасными качествами и знаниями. Однако, можно заметить, что он не чувствовал себя свободно перед представителем династии Абу Шуджа аль-Алави. Поскольку официально факихи Самарканда были аллавитами, Ахмад был в оппозиции к ним. Ахмад аль-Исбиджаби был недоволен фетвами, выданными местными факихами. В ответ на такое отношение, он в свое время выявил ошибки в фетвах, выданных его современниками факихами, сравнил их и написал правильные ответы. Однако, он не сообщил об этом им, и это осталось неизвестным до его смерти. Его исправленные фетвы не ограничиваются одним или двумя вопросами, они собраны в нескольких книгах. Насафи в своей книге “Аль-Канд фи зикр улама ас-

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Самарканд” пишет: “После смерти Ахмада ибн Мансура аль-Исфиджаби был найден сундук с собранием фетв, который он спрятал в своем доме. В нем он указал на ошибки своих современников, исламских юристов, и дал им правильные ответы. Он спрятал это собрание фетв (от местных факихов), чтобы не причинить им вреда. Он положил эти фетвы в сундук [3, б. 702].

Из вышеизложенного можно выделить две ключевые позиции Насафи относительно Ахмада. Во-первых, упоминается, что Ахмад отвернулся от официальных факихов, проявляя беспокойство по поводу официальных решений в юриспруденции. Во-вторых, несмотря на выявленные им ошибки, он предпочел не публично демонстрировать их, что говорит о его стремлении к соблюдению приличий. Однако, чувствуя свою ответственность за правильное исследование, он дал правильные ответы, оставив их в записях.

В эпоху правления ханов Ибрахима I и Насра I, выдающийся деятель Ахмад ибн Мансур аль-Исфиджаби был официально приглашен в Самарканд. В ходе торжественной церемонии, проходившей на глазах у местного населения, он был удостоен религиозным титулом в центре Самаркандского народа, это стремление ханов – символизировало к установлению мира и порядка в регионе. Этот акт также послужил стимулом для приезда в Самарканд факихов из Исфиджаба, что способствовало дальнейшему культурному и научному обмену между регионами.

В период с середины XI века, правители династии Караханидов начали активно привлекать к себе знатоков исламского права из Исфиджаба. Одним из ярких примеров такого подхода и доказательством пребывания других исфиджабских ученых в Самарканде является Ахмад ибн Мансур аль-Исфиджаби, чье пребывание в городе подтверждается наличием мавзолея “Чакар-диза”. Являвшегося значимым местом для жителей города и его обитателей с X века. Это пространство, известное как "черная земля", стало последним пристанищем для многих представителей тюркских, персидских и арабских культур, включая ремесленников, членов различных социальных групп, лидеров, ученых и других, начиная от

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

простых жителей того времени. В настоящее время на этом месте обнаружены надгробные плиты, которые были изучены учеными из Узбекистана и Казахстана. В ходе эпиграфических исследований надписей и рельефных данных на этих плитах была обнаружена голубая плита, установленная на могиле Ахмада ибн Мансура аль-Исфиджаби. Надписи на плите содержат следующую информацию. Текст на плите состоит из восьми строк. Надпись на ней выполнена рельефом, её края украшены рельефным орнаментом. Нижняя часть плиты слегка повреждена, однако это не мешает чтению текста на ней. Текст на плите гласит:

1. Это могила шейха, факиха
2. Имама, хафиза, Абу Насра
3. Ахмада ибн Мансура аль-Музаффари
4. Из Исфиджаба, время его захоронения
5. В четверг, восьмого дня месяца джумады I
6. В четыреста восемьдесят четвертом году
7. Пусть Аллах осветит его могилу
8. И да примет его в свою милость!-

Данная стела содержит подробные сведения о жизни, служении и месте захоронения Ахмада ибн Мансура аль-Исфиджаби. Тот факт, что его тело было похоронено в мавзолее "Чакар-Диза", свидетельствует о тесных связях и хороших отношениях с населением и руководством Самарканда. Важно отметить, что это кладбище предназначено для похорон тех, кто пользуется уважением в глазах местных жителей. Данные на стеле, а также информация из биографических и генеалогических исследований, связанных с упомянутым лицом, взаимно подтверждают друг друга, что укрепляет значимость и достоверность представленных сведений.

Мухаммад ибн Ахмад аль-Исфиджаби. Следующий исфиджабский факих, который преемником Ахмада ибн Мансура аль-Исфиджаби в Самарканде, был не кто иной, как представитель Исфиджаба Мухаммад ибн Ахмад аль-Исфиджаби (умер в 500/1106-1107 гг.). По времени жизни он следовал за Ахмадом ибн Мансуром аль-Исфиджаби. Караханы также пригласили его в Самарканд. Мухаммад ибн Ахмад аль-Исфиджаби был

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

также ученым в области исламского права, факихом. Получив образование в Исбиджабе, он приехал в город Самарканд, где быстро нашел общий язык с населением и завоевал его расположение. В городе Самарканд он получил звание “шейх аль-ислам”, ведущего ученого в области ислама.

С целью укрепления духовного влияния в Самарканде, караханы привезли в город рукопись, которая ранее не изучалась местными факихами, написанную учеными Багдада. Мухаммад аль-Исбиджаби выбрал для комментирования труд ханафитского ученого Багдада Абу-ль-Хусейна аль-Кудури (умер в 428/1037 гг.) “Мухтасар аль-Кудури”. Этот шаг был необычным. Поскольку комментирование работы, которую местные факихи не изучали, привело к тому, что он привлек к себе местное население. Вместе с тем, привезя в Самарканд новую работу, он создал конкуренцию местным факихам. Караханы стремились увеличить влияние местных исламских юристов среди населения за счет новых работ. Упомянутая работа аль-Кудури является одной из важнейших работ ханафитского мазхаба. На эту работу были написаны комментарии учеными, жившими до Мухаммада ибн Ахмада аль-Исбиджаби. Введение работы Мухаммада в Самарканд и использование новых методов привели к тому, что цели, поставленные караханами, были достигнуты. Поскольку работа по исламскому праву Мухаммада аль-Исбиджаби “Зад аль-фукаха” была широко распространена в Самарканде, она нашла своих читателей и получила широкое распространение.

Эту работу по исламскому праву исламские юристы называют “Провизией для факихов”. Работа по исламскому праву Мухаммада ибн Ахмада аль-Исбиджаби “Зад аль-фукаха” была широко прочитана среди населения Самарканда. Она стала одним из основных учебников по фикху. Наше предположение подтверждается тем, что “Зад аль-фукаха” передавался из рук в руки, многократно копировался, и от него сохранилось множество экземпляров. В настоящее время работа по фикху аль-Кудури изучается во многих мусульманских странах. Одним из них является Турция, где она изучается на систематической основе.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ахмад ибн Мансур аль-Исбиджаби и Мухаммад ибн Ахмад аль-Исбиджаби, благодаря своему авторитету и продуктивной работе в Самарканде, получили высокую оценку со стороны караханов. Ученые из Исбиджаба оказали значительный вклад в осуществление политических стратегий, признанных важными для караханской власти. Вместо использования силы для подчинения населения, исламские юристы из Исбиджаба предпочли воспитание через образование, способствуя формированию благоприятного отношения населения к политике, проводимой караханами. Этот подход позволил им обрести авторитет и уважение, сыграв значимую роль в обеспечении успеха политических стратегий караханской власти в Самарканде.

Работа, написанная Мухаммадом ибн Ахмадом аль-Исбиджаби, была широко распространена не только в Самарканде, но и за пределами караханского государства. Мы можем утверждать это с уверенностью, поскольку в одной из версий этой работы («Birinci Serez» 722) указано место, где была скопирована эта работа. Это город Дамган (современная провинция Симан в Иране). Также в других версиях работы («Veliiyuuddin Efendi» 1176 и «Feyzullah Efendi» 795) в записях вакуфа указано, что работа хранится в вакуфах шейха аль-ислама. Это подтверждает, что работа ученого была признана качественной и основной в обучении. В других версиях («Yeni Sami» 466 и «Laleli» 1001) указано, что работа хранится в вакуфах османских султанов. Эти данные позволяют нам видеть, что работа аль-Исбиджаби «Зад аль-фукаха» была распространена в XIV-XVI веках не только в Центральной Азии, но и в Иране и на Ближнем Востоке. Работа аль-Кудури «Мухтасар аль-Кудури», которую комментировал аль-Исбиджаби в своей работе «Зад аль-фукаха», считается одной из четырех уважаемых (киتاب му‘табар) работ в ханафитских работах и является учебником по исламскому праву (фикху). Работа, написанная вначале в городе Самарканд и начавшая свое распространение оттуда, впоследствии была широко распространена в течение многих веков в городах Афганистана, Индии и Китая, которые находятся восточнее Центральной Азии.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Караханы, увидев, что ученые из Исбиджаба обладают глубокими знаниями в области исламских наук, особенно в области фикха, создали для них условия и постоянно поддерживали их. Уважение караханов к исбиджабцам подтверждается тем, что они приглашали других ученых из Исбиджаба в Самарканд. Один из них, третий исбиджабский ученый, был приглашен в Самарканд [4, б. 105].

Али ибн Мухаммад ибн Исмаил аль-Исбиджаби был известным факихом из Исбиджаба, который был приглашен в Самарканд во время правления Хасана (467–496/1075–1103), хана Караханского государства. Его полное имя и титул: Али ибн Мухаммад ибн Исмаил аль-Исбиджаби (умер в 535/1141). Он был современником Мухаммада ибн Ахмада аль-Исбиджаби, правителя Исбиджаба. В отличие от второго Исбиджаби, он прожил долгую жизнь, более тридцати пяти лет. Известный ученый Исбиджаба, его место в области фикха было значительным в Самарканде и Исбиджабе, а также во всей Центральной Азии и даже на Ближнем Востоке. Это подтверждается историческими биографическими источниками. Али ибн Мухаммад, родившийся и получивший образование в Исбиджабе, выдвинулся своими знаниями среди других ученых. Ханы Карахана, признавая его знания, стремились усилить свою политику в отношении ученых Исбиджаба, пригласив факиха ученого в Самарканд. Существует предположение, что Али ибн Мухаммад аль-Исбиджаби был учителем Ходжи Ахмета Яссави. Это подтверждается данными, переведенными с шагатайского языка, которые гласят: «Ходжа Ахмет получил первое образование от своего отца, шейха Ибрагима. Затем образование и воспитание ему дал известный ученый ханафитского мазхаба Баха ад-Дин аль-Исбиджаби» [5, б. 14].

В информации, переведенной с шагатайского языка, упоминается, что учитель Ходжи Ахмета Яссави был Баха ад-Дин аль-Исбиджаби. В первой части обсуждения мы остановимся на атрибуции имен ученых Исбиджаба. Мухаммад ибн Ахмад аль-Исбиджаби, в частности, был известен под именем Баха ад-Дин. Он умер в 500/1106–1107 гг. н. э., как указано в исторической биографической литературе. Однако Ходжа Ахмет Яссави

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

родился в Исбиджабе в 1103 году. В его раннем детстве Мухаммад ибн Ахмад аль-Исбиджаби умер. Поэтому вряд ли Яссави мог получить образование и воспитание от Баха ад-Дина. Среди ученых, известных под именами Исбиджаби, только эти три факиха были широко известны. Однако Ахмад ибн Мансур аль-Исбиджаби вернулся в середине XI века, а Баха ад-Дин аль-Исбиджаби - в начале XII века. В результате, только аль-Исбиджаби Али ибн Мухаммад, который умер в 1141 году, был современником Яссави. Лакаб Али ибн Мухаммад аль-Исбиджаби был Ала ад-Дин. В исторической биографической литературе часто упоминается Ала ад-Дин аль-Исбиджаби под именем Баха ад-Дина. В основном Баха ад-Дин был известен как Мухаммад ибн Ахмад аль-Исбиджаби в Самарканде. Однако Ала ад-Дин Али ибн Мухаммад аль-Исбиджаби был известен в Самарканде и за его пределами, а также во всем мире благодаря своим ученикам. Ему было присвоено звание муджтахида учеными XV века [6, б. 102]. Ибн Камал Паша, выдающийся ученый ханафитского мазхаба, составил список известных ученых и присвоил им статус “муджтахид”. Список тех, кто достиг статуса муджтахида, включает в себя 50 ученых. Камал Паша отнес их к третьему уровню муджтахидов, “муджтахидуна фи-л-маса’ил”. В этом списке на 33 месте упоминается Али ибн Мухаммад ибн Исмаил аль-Исбиджаби (454–535) [7, п. 146]. На основании приведенных выше данных можно уверенно утверждать, что учитель Ходжи Ахмета Яссави был именно Ала ад-Дин Али ибн Мухаммад аль-Исбиджаби.

Ала ад-Дин аль-Исбиджаби установил тесные связи с правителями Самарканда. Когда он впервые приехал в Самарканд, он занимался обучением и просветительством. Ханы Карахана работали вместе с религиозными учеными, чтобы укрепить свою власть. Изначально они привлекали ханафитских ученых из Багдада в Самарканд, чтобы повысить статус и авторитет местных факихов Самарканда, а затем начали привлекать ханафитских ученых из Египта в Самарканд. Ала ад-Дин аль-Исбиджаби выбрал “Мухтасар ат-Тахауи”, написанный в области фикха египетским ученым Абу Джа’фар ат-Тахауи, который жил за два века до него. Есть несколько причин, по которым это произведение попало в Самарканд.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Во-первых, местные фикховы произведения “Кутуб ар-риуайя” полностью основаны на мнениях и решениях выдающихся ученых ханафитского мазхаба. Эти религиозные нормы и их решения были записаны исключительно на основе взглядов представителей ханафитского мазхаба. Однако в Самарканде, Исбиджабе и Бухаре было много представителей Ахль аль-хадис, занимающихся изучением хадисов. В Самарканде в XI–XII веках жил Наджм ад-Дин Омар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи, в его произведении “Самаркандские ученые в книге аль-Канд” (“аль-Канд фи зикр улама Самарканд”) указано, что большинство ученых были представителями Ахль аль-хадис, они в основном придерживались шафиитского мазхаба. Их увеличение в Самарканде привело к распространению взглядов и решений шафиитского мазхаба. В то время как в местных ханафитских произведениях не упоминаются основания и решения других мазхабов. В свете влияния Ахль аль-хадис Ала ад-Дин аль-Исбиджаби написал комментарий (шарх) к “Мухтасар ат-Тахауи” или “Мухтасар фи-л-фикх” с целью повысить статус ханафитского мазхаба. Выбор Ала ад-Дина произведения по фикху, написанного в Египте, а также то, что его автор Абу Джа’фар ат-Тахауи изначально придерживался шафиитского мазхаба, а затем, после глубокого размышления, отказался от шафиитского мазхаба и перешел к ханафитскому, также способствовало этому. В своем произведении “Шарх Мухтасар ат-Тахауи” Ала ад-Дин использовал метод сравнительного фикха “фикх аль-мукаран”. В своих объяснениях постановлений и решений фикха, он в первую очередь приводит решение Абу Ханифы. Затем он приводит мнения его учеников. В спорных вопросах он часто ссылается на мнения Шафии, а затем делает выводы, основываясь на своем мнении, удовлетворяя читателя взглядами и решениями ханафитского фикха. Таким образом, Ала ад-Дин представил свое произведение обществу, предлагая необычные идеи на основе сравнительного фикха, объясняя, что традиционный ислам выше и более эффективен, чем другие взгляды.

Во-вторых, местные ученые, не поднимавшие вопросов, которые были бы актуальны для простого народа, были вытеснены из общественного

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

пространства через ответы на вопросы, которые задавались в общественных местах. Это стало способом отделения их от политической власти. Через обращение к народу, они также осуществляли политику ханов Караханидов. После того, как султан Сельджуков Малик-шах подчинил себе Центральную Азию, в 1089 году он сделал султанов Караханидов своими вассалами. Когда сельджукские правители завоевали Хорасан, они оставили там своих доверенных лиц, которые были представителями шафийской школы фикха. Профессор А. Муминов в своих работах предполагает, что “Сельджуки могли провести ту же религиозно-идеологическую политику в Самарканде, которую они провели в Хорасане” [8, с. 148]. С одной стороны, ученые поддерживали местных караханидов, которые были вассалами, противостоя политике сельджукских правителей, с другой стороны, они защищали путь ханафитской мазхаб, который был образован местно и соответствовал их традициям. В Испиджабе были сильные ханафитские позиции. Если обратиться к данным, приведенным в Кафауи, то мы видим, что 'Ала ад-Дин ал-Испиджаби, стремясь сохранить стабильность в местном обществе и избежать раздоров (фитна), выдавал фетвы в одну сторону. Он также выдал фетву против представителей шафийской мазхаб. Одной из них была фетва, запрещающая ханафитам отдавать своих дочерей замуж за тех, кто следует шафийской мазхаб. Работа ученого в области сравнительного фикха не была напрасной. Он изучал основы и решения других мазхабов и вступал в дискуссии с их представителями. В этих дискуссиях он защищал позиции ханафитской мазхаб. Кафауи говорит о том, что 'Ала ад-Дин ал-Испиджаби встречался с представителем шафийской мазхаб и в течение двух лет вел с ним дискуссии [9, с. 1146, 2476]. Эти данные позволяют нам увидеть место и статус ученых ал-Испиджаб в Самарканде.

Работа 'Ала ад-Дин ал-Испиджаби “Шарх Мухтасар ат-Тахауи” является одним из основных учебников ханафитов. Она изучается не только в Самарканде и Испиджабе, но и в других регионах. Эта работа, написанная 'Ала ад-Дин ал-Испиджаби, посвященная ханафитскому фикху, стала одной из ценных работ среди ученых, живших в последующие века. Она считается основным учебником среди учебников ханафитов в центрах мусульманских

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

стран, отличных от ханафитской мазхаб. Эта работа была изучена ханафитами в Малой Азии, на Дальнем Востоке. Ее особенность заключается в том, что она написана на основе сравнительного фикха. Правители Османской империи, которые управляли центрами шафиитов или маликиев, были осведомлены о местных мазхабах, которые могли согласовать или отвергнуть их мазхаб, через эту работу. На основе этого они могли научно и правильно решать фикховые вопросы, которые возникали в своем мазхабе, принимая во внимание сравнительный фикх. В общем, эта работа, написанная в новом стиле, была изучена в течение долгого времени, начиная с XII века и до XVIII века. Если мы остановимся на информации, связанной с этой работой.

В результате археологических раскопок, проведенных в мавзолее "Чакар-Диза" на территории Самарканда, обнаружены ценные артефакты и источники, которые могут дополнить и уточнить нашу предыдущую историческую перспективу. Один из них — надписи на каменных плитах могилы. Информация, высеченная на камне, имеет слабо выраженную глубину, однако текст сохранен в достаточной степени для понимания. Каменный текст был изучен с помощью наблюдений. На камне нет рельефных изображений. Если взглянуть на текст, он:

- это место захоронения человека, который просветил религиозные устои;
- он придерживался учений пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и да приветствует);
- с малых лет, он был воспитан в духе изучения “Шарх ат-Тахауи”;
- он был возведен на уровень ученых благодаря своей известности, благородству, богобоязненности и скромности (отделению от мира);
- он полностью посвятил себя науке искусства, став уважаемым ученым;
- он изучил труды, такие как "Кутуб захир ар-Риуайа" («аль-Мабсут», «аль-Джами» и «аз-Зийадат»);
- кроме того, он добавил “Надир ар-риуайа” и “ан-Нукат” (в свое образование);

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
- он устранял расхождения;
 - он разъяснял сложности в области фикха, тафсира и арифметики, облегчая трудности;
 - его глаза видели необычайное сострадание, ум, глубокие познания истин, особенно в знании фикха;
 - ни один человек не видел такого милосердного, изящного, глубоко образованного, самого мягкого ученого, как он, в области фикха;
 - он был образцом в вопросах управления, астрономии и религиозных наук, он был хатибом;
 - он мог отличить халяль от харама;
 - возможно, он был ученым, который был как море, которое не иссякает;
 - ученые считали его деревом, плоды которого они собирали;
 - он был солнцем, которое вращается в небесах шариата;
 - он был назван аль-имам, уважаемым, богобоязненным, светом религии, гордостью мусульман и ислама, другом имамов, муфтием общины, образцом шариата;
 - Мухаммад ибн аш-Шайх (имам аль-аджал аль-акбар джалал аль-умма уа-д-дин) Умар ибн Ахмад;
 - да будет милость Аллаха на нем!
 - пусть Аллах поместит его в высшие обители рая! - говорится;
 - да будет милость Аллаха! Он покинул этот мир в пятницу, 8-го числа месяца джумада II 601 года / 8 ноября 1205 года (43, 122 камень).

Каменная плита, если дать ей значение, свидетельствует о выдающихся заслугах в области ханафийского права ученого, чья могила представляет собой место особых достижений. Среди значимых достижений Имама Мухаммеда — труд «аз-Зийадат». На плите указаны шесть книг, принадлежащих основным трудам ханафийской школы. Все шесть книг приписываются перу аш-Шайбани: «аль-Мабсут», «аз-Зийадат», «аль-Джами‘ ас-сағир», «аль-Джами‘ эл-кабир», «Китаб ас-сийар эл-кабир» и «Китаб ас-сийар ас-сағир». Указание о том, что этот ученый освещает сущность этих шести трудов, делает его основоположником для многих

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

хананийских ученых. В записи на каменной плите говорится о намерении Ала ад-дин ал-Исбиджаби, который перед своим уходом из этого мира написал, что он «написал это труд для учеников в необходимом объеме, чтобы дать им понимание и укрепление знаний». Его запись также показывает, что его жизнь в период своего активного творчества оставила значительный след в обществе. Археологические раскопки и факты из биографий исторических деятелей подтверждают реальность произведенных в жизни деяний, что делает эти исторические факты более значимыми. Однако количество таких исторических фактов ограничено! Из мавзолея "Чакар-Диза" на сегодняшний день найдены только пять могильных плит, прямо связанных с Исбиджаби. Из них в трех найдены надписи (по данным А. Муминова это 212 могильных плит) они занимают только треть всех надгробий

Подводя итоги одним из проявлений идеологии религиозной политики правителей Караханов, которую можно ясно увидеть в надписях на этих надгробных камнях, можно утверждать, что правители Сельджуков были тесно связаны с религиозной политикой, проводимой правителями Караханов. Сельджуки обвиняли караханов в провале их религиозной политики, что подтолкнуло их к второму шагу. По этому пути караханы активно работали с учеными из регионов, удаленных от Самарканда. Приход правителей Сельджуков и захват Мавераннахра карахитацами охватывает исторический период. В этот период караханы пригласили ученых из Баласагуна, Чикиля, Испиджаба в Самарканд. В этом контексте мы подробно рассмотрели службу группы ученых из Испиджаба, которые внесли свой вклад в религиозную политику караханов. Группа ученых из Испиджаба действовала в соответствии с религиозной политикой Караханитов, проявляя активность и принимая высокие религиозные позиции. Они выполняли религиозные обязанности в Самарканде, занимая должности как кази, шейх ислама, имама, хатиба и главного муфтия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Додхудоева Л.Н. Эпиграфические памятники Самарканда XI-XI вв. – Т. – Душанбе: Дониш, 1992. – 407 с.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

2. Наджм эд-дин ‘Омар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи. эл-Қанд фи зикр ‘улама’ Самарқанд / тахқиқ Йусуф эл-Хади. – Тегеран: Айина-йи мирас, 1420/1999.

3. Ибн ‘Аби-л-Вафа’ эл-Қураши эл-Ханафи. Эл-Джавахир эл-мудийа фи табақат эл-ханафийа / тахқиқ ‘Абд эл-Фаттах Мухаммад эл-Хулв/Хилв: 5 том. – Эр-Рияд: Дар эл-Ихйа’, 1413/1993.

4. Манабаев Б.М. Исбиджабтың рухани өмірі мен ғұламалары // Аль-Фараби журнал социально-гуманитарных исследований, № 3 (55). – Алматы, 2016. – с. 95-107.

5. Кожа Ахмет Яссауи. Хикметі (Кокшетау). – Алматы: Нұрлы Әлем, 2016.

6. Манабаев Б.М. Қазақстанның қалаларындағы діни жағдай // ҚМУ Хабаршысы. – Қарағанда, 2016. – № 3 (83). – с. 95-105.

7. Махмуд ибн Сулейман эл-Кафави. Ката’иб а’лам эл-эхйар мин фуқаха’ мазһаб ан-Ну‘ман. Рукопись института востоковедения Академии наук Узбекистана. – № 2533. – П. 160^б-199^б.

8. Муминов А.К. Ханафитский мазһаб в истории Центральной Азии. – Алматы: Казахская энциклопедия, 2015. – 400 с.

9. Ибн ‘Аби-л-Вафа’ эл-Қураши эл-Ханафи. Эл-Джавахир эл-мудийа фи табақат эл-ханафийа (Ханафилар бөліміндегі асыл тастар): ‘Абд эл-Фаттах Мухаммад эл-Хулв/Хилв: 5 том. – Эр-Рияд: Дар эл-Ихйа’, 1413/1993.